

I Congresso Internacional de Saúde, Pesquisa e Emergências – CISIPE 2026

COMPLICAÇÕES ABDOMINAIS ASSOCIADAS AO USO DE CANETAS EMAGRECEDORAS EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA DE URGÊNCIA

ABDOMINAL COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH THE USE OF WEIGHT LOSS INJECTABLE DRUGS IN PATIENTS UNDERGOING EMERGENCY SURGERY

¹Afonso Leite Justino Pires; ²Felipe Melo Maroto; ³Gabriela Hitomi Ohara; ⁴Isabele Souza Arinos; ⁵Vinicius Freire Linares; ⁶Genésio Borges; ⁷Rafaella Claudia Chaparro de Melo; ⁸Larah Luyza Canale Medeiros; ⁹Georggio Stephan Sgorla; ¹⁰José Amarildo Avanci Júnior.

¹Acadêmico de Medicina, Universidade Anhanguera-UNIDERP

²Acadêmico de Medicina, Universidade Anhanguera-UNIDERP

³Acadêmica de Medicina, Universidade UniCesumar

⁴Acadêmica de Medicina, Universidade Anhanguera-UNIDERP

⁵Acadêmico de Medicina, Universidade Anhanguera-UNIDERP

⁶Acadêmico de Medicina, IMEPAC Centro Universitário

⁷Acadêmica de Medicina, Universidade Anhanguera-UNIDERP

⁸Médica, Universidade Anhanguera-UNIDERP

⁹Acadêmico de Medicina, Universidade Anhanguera-UNIDERP

¹⁰Doutor em Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20061510>

RESUMO SIMPLES

Introdução: O uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento tem aumentado significativamente nos últimos anos, especialmente entre adultos jovens e pacientes com obesidade. Fármacos agonistas do GLP-1 passaram a ser amplamente utilizados devido à eficácia na perda ponderal e no controle metabólico. Entretanto, relatos recentes apontam associação entre essas medicações e complicações gastrointestinais importantes, incluindo gastroparesia, íleo paralítico, colecistite aguda e pancreatite. A presença dessas alterações tem sido observada com maior frequência em serviços de urgência e emergência cirúrgica, levantando discussões sobre diagnóstico precoce e manejo adequado desses pacientes. Apesar do crescimento do uso dessas substâncias, ainda há escassez de estudos abordando diretamente sua relação com interações cirúrgicas de urgência.

Objetivo: Descrever as principais complicações abdominais relacionadas ao uso de canetas emagrecedoras em pacientes atendidos em contextos de cirurgia geral de urgência.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada entre fevereiro e abril de 2026 nas bases de dados PubMed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde. Foram utilizados os descritores “GLP-1 Receptor Agonists”, “Emergency Surgery”, “Acute Abdomen” e “Gastrointestinal Complications”, associados pelos operadores booleanos AND e OR. Foram incluídos artigos publicados entre 2021 e 2026, disponíveis na íntegra nos idiomas português, inglês e espanhol. Excluíram-se estudos duplicados, revisões narrativas e publicações sem relação direta com o tema. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, 16 estudos compuseram a amostra final. As variáveis analisadas incluíram tipo de complicação abdominal, necessidade de intervenção cirúrgica, perfil clínico dos pacientes e desfechos hospitalares.

Resultados: Os estudos analisados demonstraram aumento de atendimentos relacionados a complicações gastrointestinais em usuários de agonistas do GLP-1. Entre as manifestações mais frequentes destacaram-se dor abdominal intensa, náuseas persistentes, vômitos, distensão abdominal e redução do trânsito intestinal. Casos de colecistite aguda e pancreatite apareceram de forma recorrente, principalmente em pacientes com uso prolongado das medicações. Observou-se também dificuldade diagnóstica inicial devido à semelhança clínica com outras causas de abdome agudo cirúrgico. Parte dos pacientes necessitou de internação hospitalar e abordagem cirúrgica de urgência. Os estudos reforçaram ainda a importância da investigação do uso dessas medicações durante a anamnese inicial no pronto atendimento.

Conclusões: As complicações abdominais relacionadas ao uso de canetas emagrecedoras representam uma condição emergente na prática da cirurgia geral de urgência. O reconhecimento precoce dessas alterações pode contribuir para melhor condução clínica e redução de complicações graves. A ampliação de estudos sobre o tema torna-se necessária diante do crescimento do uso dessas medicações na população.

Palavras-chave: Cirurgia Geral; Abdome Agudo; Agonistas do Receptor GLP-1; Emergências Cirúrgicas; Complicações Gastrointestinais.

Referências:

- GUL, U. *et al.* A comprehensive review of the role of GLP-1 agonists in weight management and their effect on metabolic parameters such as blood glucose, cholesterol, and blood pressure. *Cureus*, Palo Alto, v. 16, n. 12, e76519, 2024. DOI: 10.7759/cureus.76519.
- SCRAGG, J. *et al.* The societal implications of using glucagon-like peptide-1 receptor agonists for the treatment of obesity. *Med*, [S.l.], v. 6, n. 9, p. 100805, 2025. DOI: 10.1016/j.medj.2025.100805.
- REISS, A. B. *et al.* Weight reduction with GLP-1 agonists and paths for discontinuation while maintaining weight loss. *Biomolecules*, Basel, v. 15, n. 3, p. 408, 2025. DOI: 10.3390/biom15030408.
- OSEI, S. P. *et al.* Gastrointestinal safety assessment of GLP-1 receptor agonists in the US: a real-world adverse events analysis from the FAERS database. *Diagnostics*, Basel, v. 14, n. 24, p. 2829, 2024. DOI: 10.3390/diagnostics14242829.
- ISMAIEL, A. *et al.* Gastrointestinal adverse events associated with GLP-1 RA in non-diabetic patients with overweight or obesity: a systematic review and network meta-analysis. *International Journal of Obesity*, Londres, v. 49, n. 10, p. 1946-1957, 2025. DOI: 10.1038/s41366-025-01859-6.